

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 32–33

CYTOKÍNOVÁ BÚRKA V ÉRE KOVIDOVEJ CYTOKINE STORM IN THE COVID ERA

Norbert Lukán

Ústav imunológie a alergológie
SZU Bratislava

e-mail: norbert.lukan@szu.sk

SÚHRN

Systémová zápalová odpoveď je aktivovaná rôznymi faktormi infekčnej, ale tiež neinfekčnej genézy. Ak sa odpoveď stane nekontrolovanou, hovoríme o cytokínovej búrke. Cytokínová búrka môže svojimi dôsledkami viesť k rozsiahlemu poškodeniu regulačných homeostatických mechanizmov, následkom ktorých nastane smrť jedinca.

Nekontrolované uvoľnenie cytokínov predstavuje závažnú komplikáciu nepriaznivého rozvoja monogénnych, autoimunitných, autoinflamačných stavov, ťažkej anafylaxie, ale nezriedka sa vyskytuje v súvislosti s terapeutickými postupmi (liečebný zákrok, transplantácia, podávanie niektorých moderných liekov). Z infekčných príčin sa systémová zápalová odpoveď vo forme cytokínovej búrky vyskytuje pri vysokej infekčnej náloži, najmä u obéznych, polymorbidných a imunosuprimovaných pacientov. Nezriedka sa cytokínová búrka rozvinie i u relatívne zdravých pacientov, tam sa predpokladá genetická predispozícia. Aktuálna publikácia Kousathana a spolupracovníkov o sekvenovaní celého genómu pacientov infikovaných vírusom SARS-COV-2 odhalila, že existujú genetické faktory, ktoré sú zodpovedné za kritický priebeh choroby COVID-19.

V prehľade sa analyzujú súčasné možnosti, ako bojovať alebo dokonca zastaviť nežiadúci a život ohrozujúci proces s cieľom zachrániť životy nielen pacientov s COVID-19 infekciou. Nadmerná aktivácia imunity je obvykle ťažko identifikovateľná a v súčasnosti existujú len niektoré biomarkery, pričom ďalšie sa stále hľadajú. Nevyhnutnosť

sa javí včasná laboratórna identifikácia nadmernej aktivácie imunity s cieľom nastaviť viacúrovňový liečebný protokol. Kvôli perakútnemu priebehu rozvoja cytokínovej búrky je klinický imunológ často opomínaný v diferenciálne-diagnostickom procese, avšak imunológ by sa mal stať stabilnou súčasťou diagnosticko-terapeutického konzília.

Výzvou pre vedcov je definovať všetky signálne dráhy, spúšťače a efektorové molekuly, ktoré sú zodpovedné za rozvoj cytokínovej búrky. Iba exaktným poznaním imunopatologických dejov a následne ich terapeutickým ovplyvňovaním bude možné regulovať nepriaznivo sa rozvíjajúci, často smrteľný nekontrolovaný proces.

Najpoužívanejšou molekulou na systémovú liečbu zostáva tocilizumab. Súčasný výskum okrem anti-IL-6 liečby otvára nové možnosti kombinácie farmaceutickej, nefarmaceutickej a doplnkovej liečby v úspešnom boji s rozvojom cytokínovej búrky.

Exaktné poznanie signálnych dráh a efektorových molekúl, ako aj presná identifikácia imunitných procesov pri cytokínovej búrke bude môcť vyriešiť fatálne prebiehajúci zápal. Pre všetkých lekárov je obrovská potreba vytvoriť fyziologické odôvodnenie pre zavádzanie nových, ale aj staronových terapeutických postupov, ktoré by do budúcnosti mohli viesť k personalizovanej medicíne i v prípade diagnostiky a liečby cytokínovej búrky rozličnej etiológie.

Kľúčové slová: cytokínová búrka; diagnostika a liečba; personalizovaná medicína

ABSTRACT

The systemic inflammatory response is activated by various factors of infectious, but also non-infectious genesis. If the response becomes uncontrolled, we speak of a cytokine storm. The consequences of a cytokine storm can lead to extensive damage to regulatory homeostatic mechanisms, resulting in the death of an individual.

The uncontrolled release of cytokines is a serious complication of the adverse development of monogenic, autoimmune, autoinflammatory conditions, severe anaphylaxis, but it often occurs in connection with therapeutic procedures (medical intervention, transplantation, administration of some modern drugs). Due to infectious causes, a systemic inflammatory response in the form of a cytokine storm occurs with a high infectious load, especially in obese, polymorbid and immunosuppressed patients. Not infrequently, a cytokine storm develops even in relatively healthy patients, where a genetic predisposition is assumed. A recent publication by Kousathanas and colleagues on whole-genome sequencing of patients infected with the SARS-COV-2 virus revealed that there are genetic factors that are responsible for the critical course of the disease of COVID-19.

The review analyzes the current possibilities of how to fight or even stop the unwanted and life-threatening process in order to save the lives of not only patients with COVID-19 infection. Excessive immune activation is usually difficult to identify, and only a few biomarkers currently exist, with others still being sought. Early laboratory identification of excessive immune activation appears to be a necessity in order to set up a multilevel treatment protocol. Due to the peracute course of the development of the cytokine storm, the clinical immunologist is often omitted in the differential-diagnostic process, but the immunologist should become a stable part of the diagnostic-therapeutic council.

The challenge for scientists is to define all the signaling pathways, triggers and effector molecules that are responsible for the development of the cytokine storm. Only through exact knowledge of immunopathological events and subsequently their therapeutic influence will it be possible to regulate an unfavorably developing, often fatal, uncontrolled process.

Tocilizumab remains the most widely used molecule for systemic treatment. In addition to anti-IL-6 treatment, current research opens up new possibilities for combining pharmaceutical, non-pharmaceutical and complementary treatments in a successful fight against the development of cytokine storm.

Exact knowledge of signaling pathways and effector molecules, as well as accurate identification of immune processes during the cytokine storm, will be able to resolve the fatal inflammation. There is a huge need for all doctors to create a physiological justification for the introduction of new, but also old therapeutic procedures, which in the future could lead to personalized medicine even in the case of diagnosis and treatment of cytokine storm of various etiology.

Key words: cytokine storm; diagnosis and treatment; personalized medicine

REFERENCES

1. Kousathanas, A. et al.: Whole-genome sequencing reveals host factors underlying critical COVID-19. *Nature*, 607 (7917), 2022, 97–103.
2. Lukan, N.: "Cytokine storm", not only in COVID-19 patients. Mini-review. *Immunol Lett.*, 228, 2020, 38–44.
3. Murthy, H. et al.: Cytokine Release Syndrome: Current Perspectives. *Immunotargets Ther.*, 8, 2019, 43–52.